

A IMPORTÂNCIA DA ACADEMIA PARA ROMPER COM HÁBITOS SEDENTÁRIOS EM ADULTOS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 15/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10392711

Agatha Pollyanne Campos Da Silva (Up20141306)

Giovanna Taveira De Souza Xavier (Up20141436)

João Henrique Barros Da Silva (Up20142867)

Uziel Lavor Do Carmo (Up20141286)

Prof. Msc. Elvis Geanderson Lima do Vale (Orientador)

RESUMO

O presente estudo buscou abordar a importância da academia na quebra dos hábitos sedentários em adultos. O estilo de vida sedentário tem se tornado cada vez mais comum, especialmente entre indivíduos adultos. A literatura indica que não apenas a atividade física regular está relacionada à saúde, mas também a redução do comportamento sedentário, ou seja, o tempo gasto sentado, deitado ou reclinado durante o dia. O objetivo é analisar e destacar a relevância da academia como estratégia eficaz para romper com hábitos sedentários em adultos, levando em consideração os benefícios físicos, mentais e emocionais dessa prática. O método utilizado de estudo de revisão de literatura foi conduzido utilizando o método de síntese de conhecimento conhecido

como revisão integrativa com o intuito de mostrar que a academia desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na quebra desses padrões sedentários. Por fim, é importante enfatizar que a academia oferece um ambiente estruturado, com profissionais qualificados que podem orientar sobre os melhores exercícios e intensidades apropriadas para cada indivíduo. Essa orientação personalizada ajuda a minimizar os riscos de lesões e aumentar a eficácia dos treinos. Em conclusão, a academia desempenha um papel vital na quebra dos hábitos sedentários em adultos, oferecendo uma variedade de atividades físicas, suporte profissional e uma comunidade de indivíduos com metas similares. Ao adotar uma rotina regular de exercícios físicos na academia, é possível melhorar significativamente a saúde física, mental e emocional, proporcionando uma base sólida para um estilo de vida mais ativo e saudável.

Palavras-chaves: Academia. Sedentarismo. Saúde. Atividade Física.

ABSTRACT

The present study aimed to address the importance of academia in breaking sedentary habits in adults. Sedentary lifestyle has become increasingly common, especially among adult individuals. The literature indicates that not only regular physical activity is related to health, but also the reduction of sedentary behavior, i.e., time spent sitting, lying down, or reclining during the day. The objective is to analyze and highlight the relevance of academia as an effective strategy for breaking sedentary habits in adults, taking into account the physical, mental, and emotional benefits of this practice. The literature review method used in this study was conducted using the knowledge synthesis method known as integrative review with the intention of demonstrating that academia plays a fundamental role in promoting health and breaking these sedentary patterns. Finally, it is important to emphasize that academia provides a structured environment with qualified professionals who can guide individuals on the best exercises and appropriate intensities for

each person. This personalized guidance helps minimize the risk of injuries and increase the effectiveness of workouts. In conclusion, academia plays a vital role in breaking sedentary habits in adults, offering a variety of physical activities, professional support, and a community of individuals with similar goals. By adopting a regular routine of physical exercises at the gym, it is possible to significantly improve physical, mental, and emotional health, providing a solid foundation for a more active and healthy lifestyle.

1. INTRODUÇÃO

O estilo de vida sedentário tem se tornado cada vez mais comum na sociedade moderna, principalmente entre pessoas com mais de 30 anos de idade. Mais recentemente, a literatura passa a apresentar evidências de que não é apenas a prática regular da atividade física que tem relação com a saúde, mas também a redução do comportamento sedentário, ou seja, o tempo que permanecemos sentados, deitados ou reclinados durante o dia, excetuando-se as horas de sono. (PITANGA ET AL, 2020).

Devido ao avanço das tecnologias, os níveis de atividades físicas foram reduzidos e com isso elevaram-se os índices de morbidade de várias doenças (LEE; KIM, 2019).

Nesse contexto, a academia desempenha um papel fundamental na promoção da saúde e na quebra desses padrões sedentários. A rotina diária e as comodidades das pessoas influenciam na redução da prática de exercícios físicos, levando-as ao sedentarismo. (JUNIOR E PLANCHE, 2016).

Dos vários tipos de exercícios físicos, a que é mais praticada é o treinamento de força (musculação), que tem por objetivo diminuir o percentual de gordura e conseguir o ganho de massa magra (hipertrofia), obtendo o resultado de melhor de condição física estética e saudável. (SILVA ET AL 2016).

Portanto, a academia desempenha um papel vital na quebra de hábitos sedentários em pessoas com mais de 30 anos, oferecendo uma gama de atividades físicas, apoio profissional e uma comunidade de indivíduos com objetivos semelhantes. Ao adotar uma rotina regular de exercícios físicos, é possível melhorar significativamente a saúde física, mental e emocional, proporcionando uma base sólida para um estilo de vida mais ativo e saudável. As pessoas procuram por locais que mais lhe agradam para praticarem o exercício físico, motivadas por vários fatores, como: emagrecimento, melhora da saúde, estética, lazer e outros benefícios, isso contribui para que tenham o corpo e saúde estáveis. (SILVA ET AL. 2016).

2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Analisar e destacar a relevância da academia como estratégia eficaz para romper com hábitos sedentários em adultos, levando em consideração os benefícios físicos, mentais e emocionais dessa prática.

2.2 Objetivos Específicos

- I. Explorar os benefícios físicos proporcionados pela prática regular de exercícios físicos oferecidos nas academias, como o fortalecimento muscular, a melhoria da resistência cardiovascular e a promoção de um peso saudável.
- II. Analisar os impactos positivos da academia na saúde mental, como a liberação de endorfinas, a redução do estresse e o combate à solidão, promovendo o bem-estar emocional.
- III. Investigar o papel da academia como ambiente social e de apoio, destacando a importância do convívio com pessoas com objetivos semelhantes na motivação para romper com hábitos sedentários.

3. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

De que forma academia influencia as pessoas adultas sedentárias a mudar o estilo de vida em relação a saúde?

4. JUSTIFICATIVA

4.1 Social

A academia proporciona um ambiente socialmente estimulante, onde as pessoas podem interagir com outras que possuem objetivos semelhantes. A participação em aulas em grupo ou atividades coletivas promove a sociabilização, o compartilhamento de experiências e o estabelecimento de novas amizades. Esse aspecto social pode contribuir para uma maior motivação e comprometimento com a prática regular de exercícios físicos. Com isso busca analisar a importância da academia para romper com hábitos sedentários em pessoas maiores de 30 anos de idade.

4.2 Pessoal

Ao frequentar uma academia, é possível acompanhar o progresso por meio da medição de parâmetros como peso, medidas corporais, resistência e força. Essa monitorização permite que as pessoas adultas(os) estabeleçam metas realistas e apreciem seu progresso ao longo do tempo, o que pode ser um fator motivador para a continuidade dos exercícios físicos.

4.3 Científico

A adoção de um estilo de vida ativo, com a prática regular de exercícios físicos, tem o potencial de impactar positivamente diversos aspectos da vida das pessoas maiores de 30 anos. A academia oferece um ambiente estruturado, com profissionais qualificados que podem orientar sobre os melhores exercícios e intensidades adequadas para cada indivíduo. Essa orientação personalizada contribui para minimizar os riscos de lesões e aumentar a efetividade dos treinos. Além disso, a rotina de exercícios pode trazer benefícios como o aumento da energia, melhoria do sono, aumento da capacidade cognitiva e maior longevidade.

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA / TEÓRICA

5.1 PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA E COMBATE AO SEDENTARISMO

5.1.1 O sedentarismo como um problema de saúde pública, com ênfase na prevalência e nos impactos negativos para a saúde física e mental.

Um estilo de vida sedentário mais a falta de atividade física, ausente ou reduzida ou associada a hábitos diários que saem do conforto da nossa sociedade moderna. A falta de atividade física aumenta o sedentarismo aumentando o risco da pessoa desenvolver outras doenças associadas a essa inatividade. (SILVA ET AL, 2016)

O sedentário é uma pessoa que gasta poucas calorias por semana com atividades do dia a dia, ocupacionais como ir ao trabalho, realizar serviços domésticos. Assim, é evidente a prática que movimentar-se contribui significativamente para um estilo de vida ativa e saudável, este que é fundamental para um melhor estilo de vida. (OMS, 2020).

As pessoas acima dos 30 anos de idade procuram as academias por causa da saúde, atrás de um estilo de vida mais saudável. Haja vista que devido a comodidade do dia a dia e as comidas rápidas oferecidas favorecem o aumento do sedentarismo. (JUNIOR ET AL, 2019).

A redução do estresse, a diminuição do excesso de peso corporal, a redução do colesterol e outras doenças podem ser prevenidas ou tratadas com a atividade física, desde que o a pessoa comece a praticar, obtendo ótimos resultados em relação a sua saúde além de deixar a autoestima mais elevada. (NAHAS 2013).

5.1.2 Explorações dos principais fatores que.. contribuem para o sedentarismo, como estilo de vida moderno, avanços tecnológicos e mudanças nos padrões de trabalho.

Quando a modernidade substitui a rotina diária cada vez mais pessoas são sedentárias, evitando fazer até mesmo uma caminhada ou andar de bicicleta. Devido esse crescimento da falta de atividade física é

indispensável aderir um meio de vida mais saudável e agradável uma vez que além de proporcionar mais disposição diminui o estresse diário. (CONTREIRA ET AL. 2016).

É recomendado que a pessoa buscasse orientação de um profissional qualificado e se exercite da melhor forma possível sempre visando bem estar físico e emocional, de acordo com as avaliações e os programas que lhes foram indicados adotando isso como hábito. É recomendado que os exercícios sejam realizados pelo menos uma hora por dia de forma moderada ou intensa dependendo de como cada pessoa, métodos e objetivos. (CHAVES ET AL. 2016).

5.1.3 A importância da atividade física regular na prevenção e tratamento de doenças associadas ao sedentarismo.

A prática de atividade física é fundamental para a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis. Muitas doenças podem ser prevenidas ou tratadas incluindo em sua rotina hábito saudáveis como a manter a atividade física em dias diminui o sedentarismo, colesterol alto e problemas cardiovasculares. (ALBERTI ET AL. 2021).

O exercício físico sendo praticado em média três vezes por semana, realizada de forma moderada ou intensa, proporciona muitos benefícios na aptidão física e na saúde mental, como também nas interações sociais e psicológicas. (ZAWADZKI ET AL 2019).

Nesse sentido apontasse que a realização de exercícios físicos priorizando sempre os limites de cada pessoa, é indispensável par uma vida saudável cognitiva e fisicamente. (OMENA ET AL. 2020).

5.2 PAPEL DA ACADEMIA NA REDUÇÃO DO SEDENTARISMO.

5.2.1 Academias como um ambiente propício para a prática regular de exercícios físicos, fornecendo acesso a profissionais especializados, equipamentos adequados e uma variedade de atividades físicas.

Para iniciar a prática de atividade física as pessoas buscam por locais propícios ao exercício físico, observando o ambiente, equipamentos o profissional que acompanhará seu desenvolvimento na busca de alcançar seus objetivos e encontram nas academias o que procuram. (SILVA ET AL. 2016).

Devido a essa demanda as academias se tornaram um local propício para socialização, utilizando desse ambiente as pessoas interagem durante as aulas coletivas ou treinos individuais fazendo novos amigos. Essa interação entre as pessoas torna a prática de exercício físico prazeroso e motivacional de alcançarem seus objetivos juntos. (MARTINELLI 2013).

É fundamental que os exercícios prescritos e as orientações de exercícios físicos sejam ordenados por um professor de Educação Física capacitado, uma vez que, é papel desse profissional analisar as condições do indivíduo, fazer uma anamnese, construir um roteiro de treino ou alguma outra atividade de acordo com as necessidades e capacidades individuais. O profissional de Educação Física gentil motiva a permanência das pessoas na academia. (SOUZA ET AL. 2019).

Para que obtenha resultados satisfatórios e alcance os objetivos almejados é necessário que o exercício tenha uma série de repetição planejada de determinado movimento ou conjunto de movimentos, com intensidade e forma adequada para que possa manter o condicionamento físico. Stone et al (2018) salienta que a pessoa inicia a prática de exercícios físicos por causa da saúde sempre visando qualidade de vida.

5.2.2 Os benefícios específicos oferecidos pela academia, como o estímulo à adesão a um programa de exercícios estruturado, a possibilidade de acompanhamento e orientação profissional, e a diversidade de opções para a prática de atividades físicas.

Os benefícios adquiridos com a prática regular de exercícios físicos têm motivado as pessoas a adotarem um estilo de vida mais saudável,

melhorando o desempenho físico, elevando a autoestima e consequentemente também a estética corporal. Esse comportamento previne várias doenças como o sedentarismo entre outras patologias, auxiliando no controle de estresse e do peso ideal. (NAHAS, 2013).

A pessoa tem que sentir-se bem com a prática dos exercícios, para que possa continuar mesmo quando estiver desanimada. Por isso é fundamental que faça o que gosta, sendo fator principal para sua motivação diária para que possa conseguir alcançar as metas estabelecidas, melhorando seu condicionamento físico mental. (MOUTÃO ET AL. 2014).

Independente do motivo pela busca da academia é sempre necessário a escolha de profissionais capacitados, ambiente estruturado com equipamentos adequados que possam proporcionar o bem-estar da pessoa, para que a motivação permaneça. (SILVA ET AL. 2016).

5.2.3 Benefícios da promoção de um estilo de vida ativo, incluindo hábitos saudáveis e melhor condicionamento físico e mental.

A qualidade de vida está associado com a pratica de exercício físico proporcionando bem-estar a pessoa. (FINNE ET AL. 2013).

A prática de atividade física regular tem sido reconhecida por seus efeitos saudáveis nos praticantes, já que a atividade física é vista como um tratamento não farmacológico auxiliando no tratamento e na prevenção de doenças até mesmo cognitivas. (ÔMENA ET AL. 2020).

Destaca-se dentre outros os benefícios da pratica regular da atividade física o aumento da estima, o físico fica mais evidenciado já que diminui a gordura corporal, melhor capacidade de raciocínio, mais disposição e uma vida mais saudável. (MACHADO ET AL. 2019).

5.3 ESTRATÉGIAS E RECOMENDAÇÕES PARA A PROMOÇÃO DA ATIVIDADE FÍSICA NA ACADEMIA.

5.3.1 Motivar a prática regular de exercícios físicos em academias, levando em consideração as necessidades e preferências individuais dos praticantes.

Quando a pessoa é estimulada e incentivada desperta o interesse em alcançar seus objetivos e realizar suas metas. Portanto saber incentivar a pessoa a começar com hábitos saudáveis ou prosseguir onde parou é importantíssimo para alcançar as metas desejadas. (NAKAMURA ET AL. 2015).

A motivação existe em diversas esferas da vida de uma pessoa, por isso é de extrema importância que o indivíduo pratique o que mais está de acordo com sua vontade, para que conquiste sua saúde, além de todos os benefícios que o exercício traz, e você vontade de continuar praticando. (MOUTÃO ET AL. 2014).

A motivação é essencial para que a pessoa se habitue à rotina de atividades físicas regulares. É importante saber o que motiva as pessoas a permanecerem na academia para que seja possível desenvolver o trabalho de forma adequada atendendo as necessidades e expectativas do aluno. (JUNIOR E PLANCHE 2016).

5.3.2 Treinamentos específicos para as faixas etárias e níveis de condicionamento físico, com ênfase nas necessidades específicas das pessoas maiores de 30 anos.

É preciso que o exercício físico seja planejado depois de feita uma avaliação, prescrevendo quais e o que fazer isso deve acontecer principalmente para pessoas com mais de 30 anos de idade, visando que essas pessoas buscam preferivelmente por saúde. (ELESBÃO ET AL. 2020),

Para um resultado mais positivo, deve-se levar em consideração a personalidade biológica de cada indivíduo, bem como seus hábitos alimentares. (PINTO ET AL. 2014).

Segundo vários autores, as adaptações ao treinamento de força ocorrem na seguinte ordem: primeiro as adaptações do sistema neuromuscular, seguidas das adaptações morfológicas. Dependendo dos fatores como a idade, a intensidade do treino e metas estabelecidas pode haver o ganho de massa magra evidenciando músculos. É necessário que faça uma análise da pessoa para que seja feito um treino adequado as suas necessidades. (SARTORI, 2013).

5.3.3 Treinamentos diversificados e a celebração de conquistas individuais.

A intensidade, a frequência dos treinos, os intervalos e os tipos de exercícios depende de cada pessoa bem como os objetivos. Existe uma variedade de exercícios físicos o praticante deve escolher qual melhor se adequa a seu perfil e necessidade. (UCHIDA ET AL. 2013)

Conforme a rotina de exercícios torna-se hábito a pessoa começa a visualizar os resultados do seu esforço em consequência disso torna-se mais motivado. Devido a essa rotina a pessoa melhora a saúde física e mental além elevar a autoestima. (SILVA ET AL. 2016)

A utilização de exercícios diários para melhorar a força muscular, flexibilidade, resistência cardiorrespiratória, coordenação e equilíbrio reduz o risco de eventos cardiovasculares e melhora a qualidade de vida, a autonomia e a manutenção da capacidade funcional. (CASSIANO, ET AL. 2020).

Cada indivíduo tem objetos e formas diferentes de treinos: como a intensidade, o volume, a ordem, o intervalo, a quantidade de séries e quando necessário as cargas específicas para cada objetivo, é necessário que o profissional esteja atento para fazer esses planejamentos e modificações para cada pessoa. (UCHIDA ET AL. 2013)

O exercício físico diário contribui para benefícios em vários aspectos da saúde física ou cognitiva que melhoram a capacidade funcional, a

capacidade emocional, a vitalidade e até a interação social, e contribui para a qualidade de vida de quem o pratica. (DE BARROS MOURA ET AL. 2020)

6. MÉTODO

6.1 Tipo de estudo

Este estudo de revisão de literatura foi conduzido utilizando o método de síntese de conhecimento conhecido como revisão integrativa (RI), conforme orientado pelo Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual (AROMATARIS; MUNN, 2020). O processo de revisão seguiu as etapas padrão, que incluíram a formulação da questão de pesquisa, a busca na literatura para identificar os estudos primários relevantes, a avaliação crítica dos estudos primários, a análise dos dados coletados e a apresentação dos resultados da revisão (WHITTEMORE; KNAFL, 2005).

6.2 Período

A realização do estudo ocorreu no período de setembro de 2023 a novembro de 2023.

6.3 População

A questão central desta revisão foi delineada da seguinte forma: "Quais são as evidências existentes na literatura que abordam os fatores de risco de uma vida sedentária e o efeito da academia na vida dessas pessoas?" Essa pergunta foi formulada com base no acrônimo PECO, em que P (paciente) representa as pessoas adultas, (E) refere-se ao sedentarismo em adultos, C (comparador) treinamento na academia e O (resultado) não se aplica neste contexto. A abordagem metodológica desta pesquisa seguiu as diretrizes do Joanna Briggs Institute Reviewer's Manual (WHITTEMORE; KNAFL, 2005), conforme citado na fonte.

6.4 Critérios de seleção

Os critérios de inclusão adotados para conduzir esta RI foram definidos da seguinte forma: foram considerados elegíveis estudos primários nos quais os pesquisadores investigaram os fatores de risco associados à uma vida sedentária, as pessoas acima de 30 anos. Além disso, foram aceitos estudos publicados em inglês, português ou espanhol, no período de janeiro de 2013 a novembro de 2023.

Com o objetivo de garantir a qualidade e a relevância dos estudos incorporados à revisão, foram excluídos da análise outros tipos de documentos, tais como editoriais, cartas de resposta, estudos secundários (como revisões sistemáticas), relatos de experiência ou opiniões de especialistas. Essa delimitação temporal foi estabelecida para controlar o volume de estudos primários incluídos, evitando uma sobrecarga de informações que poderia prejudicar a condução da revisão integrativa ou introduzir vieses nas fases subsequentes do método.

6.5 Definição da amostra

Para a busca dos estudos primários, foram escolhidas três bases de dados que são altamente pertinentes para o campo da saúde e educação física. Essas bases incluem a Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Portal de Periódicos Capes e a *Scientific Electronic Library Online* (SciELO) e a. Essa seleção abrange uma ampla gama de fontes confiáveis que garantem uma abordagem abrangente na coleta de dados para a revisão.

Os três componentes do acrônimo PECO foram utilizados em diferentes combinações de descritores controlados, palavras-chave e operadores booleanos AND e OR durante a formulação das estratégias de busca nas bases de dados. Isso possibilitou uma abordagem abrangente na pesquisa das publicações, assegurando a inclusão de estudos relevantes para a revisão.

Neste estudo, foram selecionados descritores controlados dos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) e utilizadas estratégias de busca em três

bases de dados, LILACS, Periódicos Capes e SciELO. Além disso, as estratégias definitivas de busca para as publicações foram aplicadas em ambas as bases de dados em 4 de novembro de 2023 (Tabela 01).

A seleção dos estudos foi conduzida mediante a análise dos títulos e resumos das publicações, com base na pergunta de interesse da RI e nos critérios de inclusão pré-definidos. Essa etapa foi executada de maneira independente e com mascaramento por dois revisores. O mascaramento foi posteriormente desvendado, permitindo que, em reuniões de consenso, os revisores procedessem à seleção dos estudos primários a serem lidos na íntegra. É importante salientar que, durante essas reuniões, um terceiro revisor desempenhou um papel de apoio nas discussões.

A análise completa dos estudos primários escolhidos (n=58) foi conduzida de maneira independente por dois revisores. No caso de discordâncias ou dúvidas, recorreu-se a um terceiro revisor para resolver as questões em pauta e auxiliar na determinação final dos estudos a serem incluídos na amostra da RI.

Adicionalmente à pesquisa nas bases de dados, um dos revisores conduziu uma busca manual nas referências dos estudos primários que foram incorporados à RI. No entanto, é importante ressaltar que essa estratégia não resultou na inclusão de novos estudos. O processo de busca e seleção dos estudos primários foi realizado no período compreendido entre setembro e novembro de 2023.

Tabela 01. Estratégia de busca			
Fonte de informação	Busca realizada	Itens encontrados	Data de busca
Periódicos Capes	Qualquer campo contém (academia para sedentários OR sedentários na academia OR “academia rompendo hábitos sedentários” OR “pessoas adultas sedentária”) E Qualquer campo contém (“academia vencendo o sedentarismo” OR “atividade física na	10	05/11/2023

	academia" OR "exercícios para sedentários na academia") E Qualquer campo contém ("combate ao sedentarismo" OR "academia na redução do sedentarismo" OR "Prevenção de doenças do sedentarismo" OR "Benefícios da pratica de atividade física na academia") ESCOPO: Padrão / Buscar tudo Data de Criação: 2013-2023		
SciELO	((Academia para sedentários OR Sedentários na academia OR "Academia rompendo hábitos sedentários" OR "Pessoas adultas sedentária")) AND ((("Academia vencendo o sedentarismo" OR "Atividade física na academia" OR "Exercícios para sedentários na academia")) AND ((("Combate ao sedentarismo" OR "Academia na redução do sedentarismo" OR "Prevenção de doenças do sedentarismo" OR "Benefícios da pratica de atividade física na academia"))	3	10/11/2023
LILACS	((Academia para sedentários OR Sedentários na academia OR "Academia rompendo hábitos sedentários" OR "Pessoas adultas sedentária")) AND ((("Academia vencendo o sedentarismo" OR "Atividade física na academia" OR "Exercícios para sedentários na academia")) AND ("" OR "Combate ao sedentarismo" OR "Academia na redução do sedentarismo" OR "Prevenção de doenças do sedentarismo" OR "Benefícios da pratica de atividade física na academia")) AND (fulltext:(("1" OR "1" OR "1") AND db: ("LILACS") AND la:("pt")) AND (year_cluster:[2013 TO 2023])	6	10/11/2023

7. RESULTADOS

O fluxograma do processo de seleção dos estudos primários incorporados na revisão integrativa é exibido na Figura 1. Inicialmente, foram encontradas 1.006 publicações nos registros das bases de dados. No entanto, após a aplicação dos critérios de inclusão, apenas 58 estudos primários foram considerados para leitura integral. Desses, 19 foram finalmente incluídos na amostra da revisão.

Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos.

A síntese descritiva dos estudos primários foi apresentada na Figuras 2, por meio das seguintes informações: número de identificação; autores e ano de publicação da pesquisa; amostra; tipo de estudo; objetivo; métodos; resultados principais.

Tabela de artigos citados

Autor/Ano	Objetivo	Metodologia	Resultados
PITANGA et al., (2020)	Mostrar que a atividade física é tão importante para saúde quanto a diminuição de hábitos sedentários.	Trata-se de um estudo longitudinal, alinhadas com os principais guias sobre atividade física, publicados por organizações internacionais.	Recente publicação sugeriu que atividades na intensidade moderada/vigorosa com duração de 180 a 300 minutos por semana para homens e na intensidade moderada/vigorosa com duração de 150 a 300 minutos por semana para mulheres.
JUNIOR E PLANCHE et al., (2016)	Objetivo de investigar quais são os principais motivos que levam	Usou-se de estatística descritiva para análise e apresentação dos dados. Existe uma grande	Conclui-se que, para o grupo estudado, o fator estético é o principal motivo para a

	<p>mulheres da cidade de Pirassununga-SP a aderirem à prática de exercícios físicos em academias. Participaram deste estudo 44 mulheres da cidade de Pirassununga-SP, praticantes de inúmeras modalidades, com idade entre 18 e 50 anos (29,31 ± 9,95).</p>	<p>diversidade nas atividades realizadas por esse grupo, entretanto, a musculação (95,5%) é a modalidade mais praticada. Para essas participantes, o componente estético (45,5%) é o principal motivo de aderência à prática regular de exercícios em academia e a localização (31,8%) é o fator que mais influenciou na escolha de qual academia frequentar.</p>	<p>adesão de um programa de exercícios físicos em academia, sendo a localização o principal fator de escolha para o local de prática.</p>
<p>NAHAS et al., (2013)</p>	<p>Avaliar o estilo de vida de trabalhadores de saúde de uma Unidade de Terapia Intensiva e suas correlações com os exames de sangue.</p>	<p>Trata-se de um estudo transversal realizado com 72 profissionais de saúde, atuantes na UTI do Hospital Regional do Município de Santarém. Os dados foram coletados por meio de questionários de avaliação do estilo de vida, a saber, a escala do Perfil do Estilo de Vida Individual de Nahas e o questionário Estilo de Vida Fantástico; questionário de avaliação da qualidade de vida WHOQOL-breve e um questionário sócio demográfico criado pelos autores</p>	<p>De forma geral a maioria destes indivíduos tem um estilo de vida que necessita alguns ajustes, visto pela pontuação de ambos os questionários aplicados sobre estilo de vida e qualidade de vida. Para o questionário Nahas a média foi de 25,2±7,1 e para o questionário Fantástico de 70,7±9,9. Já para o questionário sobre qualidade de vida WOOQOL-breve as médias foram de 88,3±10,6. Não foi encontrado forte associação entre estilo de vida e os exames de sangue.</p>
<p>CHAVES et al., (2016)</p>	<p>Avaliar a influência do histórico de exercício físico e/ou</p>	<p>Análise retrospectiva de 1.388 indivíduos avaliados entre 2012 e 2015. Após</p>	<p>Homens e mulheres adultos fisicamente inativos nos últimos</p>

	<p>participação desportiva competitiva na juventude sobre a flexibilidade corporal em adultos que foram pouco ativos ou sedentários nos últimos cinco anos.</p>	<p>aplicação de critérios de exclusão, a amostra final incluiu 533 adultos (63,6% homens; 20-94 anos de idade) pouco ativos ou sedentários nos últimos cinco anos. Em uma breve entrevista foram obtidos os perfis de exercício físico na infância/adolescência (PEFIA) e nos últimos cinco anos de vida. Esses perfis foram agrupados em três categorias, em função da quantidade mínima de exercício recomendado para cada idade, como: abaixo, adequado ou acima. A flexibilidade foi avaliada pelo Flexiteste e o flexíndice (FLX) foi calculado – somatório dos resultados da mobilidade passiva de cada um dos 20 movimentos articulares medidos (escala de 0 a 4) –, que foi posteriormente ajustado por idade e sexo por percentis (P-FLX) (Araújo, 2008).</p>	<p>cinco anos tiveram P-FLX medianos, respectivamente, de 25 e 35. Quando classificados pelo PEFIA, não foram observadas diferenças entre homens (P=0,23) e mulheres (P=0,10) no P-FLX. Conclusão: A flexibilidade de adultos pouco ativos ou sedentários nos últimos cinco anos, quando avaliada pelo FLX, é inferior à prevista para a idade e não é influenciada pelo PEFIA, indicando que o sedentarismo recente é prejudicial à flexibilidade global e que um histórico de mais exercício e/ou esporte na juventude não parece prevenir essa deficiência.</p>
<p>SOUZA et al., (2019)</p>	<p>O estudo teve como objetivo identificar quais dimensões motivacionais estimulam esses clientes a buscar por este serviço de <i>personal trainer</i> e o que os levam à fidelização.</p>	<p>A ferramenta de análise do estudo foi o inventário <i>IMPRAFE- 54</i>, com perguntas relacionadas à motivação da prática regular de exercício físico, adaptando para a prática regular de exercício físico orientado pelo <i>personal trainer</i>. A amostra foi composta por 30</p>	<p>Os resultados mostraram que Saúde é um fator determinante tanto para prática de exercício físico, quanto para buscar o treinamento com o <i>personal trainer</i>, fatores como prazer e beleza também se</p>

		<p>indivíduos de ambos os sexos, com 33 anos \pm15,02, praticantes de exercício físico regularmente, por pelo ao menos duas vezes por semana e com orientação de um <i>personal trainer</i>, por um período superior a seis meses nas academias da cidade de Divinópolis-MG. Os resultados foram analisados através do <i>software</i> estatístico SPSS 20.0 for <i>Windows Release</i>. O tempo de prática de exercício físico anterior à realização do acompanhamento dos treinamentos personalizado foi de $6,3 \pm 5,8$ anos entre os entrevistados, já o tempo médio de prática orientado por um <i>personal trainer</i> foi de $2,7 \pm 2,3$ anos e com uma frequência semanal de treinamentos de $3,7 \pm 1,1$.</p>	<p>mostram relevantes para realizar exercício físico orientado, no entanto, o que mais demonstrou motivar a fidelização dos clientes foi a atenção dada pelo <i>personal trainer</i>.</p>
<p>MOUTÃO et al., (2014)</p>	<p>O objetivo deste estudo foi auscultar a opinião dos treinadores acerca da importância das bolas paradas no futebol atual.</p>	<p>Foram entrevistados seis treinadores principais e adjuntos, no ativo, com experiência na primeira profissional de futebol, tendo sido utilizada a entrevista semi-estruturada.</p>	<p>A análise e interpretação do conteúdo das entrevistas permitiu identificar que os treinadores: i) consideram muito importantes as bolas paradas no futebol atual, tendo indicado os livres frontais, os livres laterais e os pontapés de canto,</p>

			<p>como os mais importantes; ii) indicaram a alteração nos métodos de jogo defensivos, com a introdução da defesa zona, como algo que alterou a forma de defender as bolas paradas nos últimos anos.</p>
<p>FINNE et al., (2013)</p>	<p>Este estudo tem como objetivo verificar a relação existente entre qualidade de vida e atividade física na literatura.</p>	<p>A coleta de dados foi feita através de pesquisa bibliográfica nas bases de pesquisa: Pubmed, Lilacs, Scielo, avaliando os artigos publicados entre os anos de 2010 e 2014, utilizando as palavras chaves: qualidade de vida, atividade física e qualidade de vida e atividade física para encontrar textos que relacionassem os dois assuntos. Foram identificados diversos estudos que tiveram como foco a qualidade de vida e a prática de atividade física; ainda, como sujeitos participantes das pesquisas, encontraram-se idosos, adolescentes e professores em sua grande maioria.</p>	<p>Pelos diversos e variados estudos apontados fica evidenciado que a prática de exercícios regular se torna fundamental em todas as fases da vida, os benefícios são tanto de caráter físico como o estado mental, aumentando significativamente a qualidade de vida dos indivíduos, sua independência, a longevidade, aliviando sintomas de depressão e estresse.</p>
<p>PINTO et al., (2014)</p>	<p>O objetivo deste estudo foi avaliar a força máxima dinâmica (1RM) nos exercícios supino e rosca scott, e</p>	<p>Onze mulheres (24 ± 1,4 anos) foram submetidas à avaliação da composição corporal, testes de 1RM e testes de repetições máximas em 50, 60, 70 e</p>	<p>Houve diferenças significativas entre os números de repetições em todos os percentuais e em ambos os exercícios</p>

	<p>relacioná-la com a massa corporal total (MCT) e com a massa corporal magra (MCM), bem como avaliar o número máximo de repetições em diferentes percentuais de 1RM.</p>	<p>80% de 1RM. No tratamento dos dados, foram utilizados a regressão linear múltipla, a ANOVA para medidas repetidas e o teste t pareado. A MCM é a variável que melhor explica a variância de 1RM, podendo ser utilizada para a determinação de um coeficiente para a estimativa da carga de treino.</p>	<p>[(supino (p=0,000) e rosca scott (p=0,000)], sendo esses números progressivamente menores com o incremento da carga.</p>
<p>STONE et al., (2018)</p>	<p>Objetiva verificar o grau de importância que é dado pelos alunos na prática da academia para as seguintes variáveis: Condicionamento físico/Melhora da performance; Estética; saúde, reabilitação física, prevenção de doenças e qualidade de vida; Integração social; Redução de ansiedade, stress (questões psicológicas) e outros, onde o aluno poderá citar alguma nova variável.</p>	<p>Este estudo quantitativo, de cunho descritivo-exploratório, teve por objetivo geral verificar os fatores motivacionais que influenciam pessoas na vida adulta intermediária e terceira idade a frequentarem academias na cidade de Porto Alegre. O estudo contou com 86 pessoas de ambos os sexos, com idades entre 40 e 80 anos, que frequentam academias em Porto Alegre.</p>	<p>Os resultados demonstraram que o fator saúde obteve a maior média em ambos os sexos; apenas no fator integração social ocorreu uma diferença grande entre as médias de ambos os sexos, com as mulheres apresentando uma média bem superior à dos homens.</p>
<p>MENDES et al., (2020)</p>	<p>Conhecer os estudos realizados nos últimos 10 anos com este tema;</p>	<p>Capes, Scielo e Lilacs dos últimos dez anos. Após a análise dos dados, foi possível concluir que o</p>	<p>É possível que este estudo venha contribuir com as estratégias de</p>

	<p>verificar quais regiões brasileiras existem mais estudos sobre este assunto; constatar se há diferença do principal fator motivacional entre o sexo feminino e masculino.</p>	<p>principal motivo que leva as pessoas a praticar musculação nas academias é a saúde e que entre os estudos realizados nos últimos anos com este tema, foram encontrados 18 com relevância. Em relação as regiões brasileiras, a região Sul prevaleceu com mais estudos encontrados deste tema, seguido da região Nordeste e Sudeste. Quanto ao fator motivacional entre os sexos, parece apontar que o sexo feminino procura a musculação para a perda e manutenção de peso, enquanto o sexo masculino está relacionado ao condicionamento físico, hipertrofia e competição.</p>	<p>captação de alunos, pois sabendo a motivação que levam eles a praticar exercícios, pode-se elaborar estratégias para captar e fidelizar novos alunos, portanto sugere-se mais estudos com este tema e outros estudos sugerindo as estratégias que podem ser feitas em cima da motivação.</p>
--	--	--	---

8. DISCUSSÃO

Neste tópico, apresentaremos uma discussão dos principais resultados encontrados na literatura científica revisada relacionada à relação entre a atividade física praticada na academia e a sedentarismo. Exploramos pesquisas de diferentes fontes, incluindo revistas acadêmicas, livros e bancos de dados científicos, a fim de obter uma visão abrangente deste tópico crucial em romper hábitos sedentário.

Observou-se que vários autores tem o pensamento de que a atividade física realizada na academia tem se mostrado cada vez mais importante em relação ao combate do sedentarismo.

Os principais achados encontrados têm como principal característica, salientar que hábitos sedentários podem em alguns casos resultar em o desenvolvimento de comorbidades. Observasse que a academia entra com o papel de mudança, prevenção e melhoria da qualidade de vida.

Ao longo do tempo, este espaço de pratica de atividade física vem se tronando cada vez mais popular, aja vista que podemos encontrar um lugar na maioria das vezes com profissionais qualificadas e ambiente propicio a motivar indivíduos que não estão acostumado com esse local, a desenvolver tanto o aspecto social quanto o físico.

Esta pesquisa tem o papel de acabar com o preconceito em relação a atividade física na academia. Pelo devido fato que muitas pessoas acabam achando que esse ambiente fica atrelado somente a parte estética, mas hoje podemos observar que não se trata somente de um corpo perfeito, mas sim de uma melhor qualidade de vida.

Portanto, a academia desempenha um papel fundamental em relação ao sedentarismo, trabalhando a parte física, mental e na prevenção de algumas doenças. Este espaço pelo fato de receber uma quantidade grande de pessoas, acaba se tornando um ambiente social e com isso tornasse facilitador em relação a mudança do estilo de vida das pessoas sedentárias.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A academia oferece uma série de benefícios que podem auxiliar na superação do sedentarismo e na adoção de hábitos mais positivos para a saúde física e mental.

Através da estrutura e orientação de profissionais disponíveis nas academias, as pessoas têm a oportunidade de receber um acompanhamento personalizado, adaptado às suas necessidades e objetivos. Isso contribui para minimizar os riscos de lesões e maximizar a efetividade dos exercícios. Além disso, a variedade de atividades

oferecidas permite que cada indivíduo encontre uma modalidade que se adapte aos seus gostos e preferências, tornando o exercício físico mais prazeroso e motivador.

A academia também proporciona um ambiente socialmente estimulante, onde as pessoas podem interagir com outras que compartilham dos mesmos objetivos de saúde e bem-estar. A participação em atividades em grupo cria um senso de comunidade e apoio mútuo, aumentando a motivação e o comprometimento com a prática regular de exercícios físicos.

Além disso, a prática regular de atividade física em uma academia traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental. O fortalecimento muscular, o aumento da resistência cardiorrespiratória, a melhoria da flexibilidade e a prevenção de doenças crônicas são apenas alguns dos resultados positivos alcançados. Além disso, a atividade física regular tem um impacto significativo na saúde mental, promovendo a redução do estresse, o aumento do bem-estar emocional e a melhoria da autoestima.

Portanto, considerando todos esses aspectos, é inegável a importância da academia como um espaço propício para romper com hábitos sedentários em pessoas maiores de 30 anos. Através da estrutura, orientação profissional, variedade de atividades, interação social e benefícios para a saúde, a academia se configura como um ambiente valioso para promover a mudança de hábitos sedentários e cultivar um estilo de vida mais ativo, contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida dessas pessoas.

10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PITANGA, FRANCISCO JOSÉ GONDIM, CARMEM CRISTINA BECK, AND CRISTIANO PENAS SEARA PITANGA. **“Atividade física e redução do comportamento sedentário durante a pandemia do Coronavírus.”** *Arquivos Brasileiros de Cardiologia* (2020).

ALBERTI A. SOARES B, H., GRIGOLLO L, R., PASQUALOTTI A., TRAEBERT E., COMIM C, M., JÚNIOR R, J. N. & SCHUELTER-TREVISOL F. (2021). **Prática de atividade física em tempos de pandemia do novo COVID-19: seus benefícios e cuidados:** Körperliche Aktivität und COVID-19. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 35, n. 2, p. 375-380.

CONTREIRA, A. R. et al. **Perfil de aptidão física relacionada à saúde em adolescentes. Revista Saúde e Pesquisa, Maringá (PR),** v. 9, n. 2, p. 309-315, maio/ago. 2016. Disponível em: . Acesso em: 16 set. 2017.

CHAVES, TIAGO DE OLIVEIRA; BALASSIANO, DÉBORA HELENA; ARAÚJO, CLAUDIO GIL SOARES DE. **Influência do hábito de exercício na infância e adolescência na flexibilidade de adultos sedentários.** Rev. Bras. Med. Esporte, Rio de Janeiro, RJ, Brasil., v.22, n. 4, p. 256-260, jul./ago. 2016.

FINNE, E.; BUCKSCHA, J.; LAMPERTB, T.; KOLIP, P. **Physical activity and screenbased media use: cross-sectional associations with health-related quality of life and the role of body satisfaction in a representative sample of German adolescents. Health Psychology and Behavioral Medicine,** v. 1, n. 1, p. 15-30, June 2013.

JUNIOR, ANTONIO CARLOS TAVARES, PLANCHE, TAYNARA CITELLI. **Motivos de Adesão de Mulheres a Prática de Exercícios Físicos em Academias. Rev. Equilíbrio Corporal Saúde;**8(1):28-32. 2016

JUNIOR, DORIVAL LAERTE PERIM et al. **Motivos para adesão à prática de exercícios físicos. Lecturas: Educación Física y Deportes,** Vol. 24, Núm. 251, Abr, 2019.

MARTINELLI, M. **Aulas de transformação; O programa de educação em valores humanos. 9.ed.** São Paulo, 2013.

MOUTÃO, J., et al. **Relação entre o gênero, idade, tipo de atividade física praticada e bem-estar psicológico.** Rev: UIIPS. v. 2, p. 169-178, julho 2014.

OMENA, L. G. A. ; RODELLI, L. C. ; CORRÊA, **Evandro Efeitos da atividade física em pessoas com Alzheimer**. MotriSaúde, v. 2, p. 1-18, 2020.

PINTO, R. S.; FÉLIX, D.; CADORE, E. L.; CARDOSO, M. **Determinação de carga de treino nos exercícios supino e rosca bíceps em mulheres jovens**. Motriz, v. 18, n. 1, p. 22-33, 2014.

SARTORI, C. A; SIMEÃO JÚNIOR, C.A. **Benefícios do treinamento de força para mulheres**. EFDeportes, v. 18, n. 185, p. 1-7, 2013.

STONE, RODRIGO FEHLBERG. **Fatores motivacionais para a prática de atividades de academia: um estudo com pessoas na vida adulta intermediária e terceira idade**. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.12. n.78. p.819-823. Nov./Dez, 2018.

WARSCHAUER, M. et al. **As escolhas das práticas corporais e dos profissionais que as conduzem nas unidades básicas de saúde do distrito Butantã/SP**. In: XV Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, II Congresso Internacional de Ciências do Esporte, 2007, Recife. Apresentação Oral. Disponível em . Acesso em: 04 de novembro de 2013.

ZAWADZKI, D., STIEGLER, N. F. F. & BRASILINO, F. F. (2019). **Aptidão e a atividade física relacionados à saúde de adolescentes entre 11 a 14 anos**. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, v. 13, n. 83, p. 444-453.

MENDES, MANOELA REDIVO. **“Motivos para prática de musculação em academias: uma revisão bibliográfica.”** *Educação Física Bacharelado-Tubarão* (2020).

FILHO, Aloísio Vieira da Silva, et al. **Aspectos motivacionais envolvidos na prática regular de treinamento personalizado em academias De Fortaleza-CE**. Revista Brasileira de Prescrição e Fisiologia do Exercício, São Paulo. v.13. n.86. Nov./Dez. p.971-981, 2019.

NAHAS, M. V. **Atividade física, saúde e qualidade de vida: conceitos e sugestões para um estilo de vida ativo.** 6. ed. Londrina: Midiograf, 2013.

SOUZA, Mateus Teixeira Soares, Lucas Rios Drummond, and José Vítor Vieira Salgado. **“Procura pelo treinamento personalizado e fidelização: um estudo com clientes de personal trainer nas academias de Divinópolis-MG.”** *Revista Brasileira de Ciência e Movimento* 27.4 (2019): 199-206.

UCHIDA, M. C. et al. **Manual de musculação: uma abordagem teórico-prática do treinamento de força.** 7. ed. São Paulo: Phorte, 2013.

CASSIANO, ANDRESSA DO NASCIMENTO, ET AL. **“Efeitos do exercício físico sobre o risco cardiovascular e qualidade de vida em idosos hipertensos.”** *Ciência & Saúde Coletiva* 25 (2020): 2203-2212.

OMS. (2020). **Organização Mundial da Saúde. Diretrizes da OMS para Atividade Física e Comportamento Sedentário: num piscar de olhos.**

MUNN, ZACHARY, ET AL. **“Methodological quality of case series studies: an introduction to the JBI critical appraisal tool.”** *JBI evidence synthesis* 18.10 (2020): 2127-2133.

WHITTEMORE, ROBIN, AND KATHLEEN KNAFL. **“The integrative review: updated methodology.”** *Journal of advanced nursing* 52.5 (2005): 546-553.

LEE, E; KIM, Y. **Effect of university students’ sedentary behavior on stress, anxiety, and depression.** *Perspect Psychiatr Care*, v. 55, n. 2, p. 164–169, 2019.

DE BARROS MOURA, CAROLINE RODRIGUES, ET AL. **“A melhora da qualidade de vida e os benefícios da atividade física em idosos: uma revisão sistemática.”** *Brazilian Journal of Health Review* 3.4 (2020): 10381-10393.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresso. Venha fazer parte de

fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

nosso time de
revisores
também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil